

Аккредитив, как платежный инструмент при осуществлении экспортно-импортной сделки

Бутакова Надежда Александровна

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Северо-Западный институт управления, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и трудового права, Российская Федерация, Санкт-Петербург
nadbutakova@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Аккредитив — финансовый термин, обозначающий один из видов платежных инструментов, предназначенных для произведения расчетов между участниками экспортно-импортных сделок. На сегодняшний день аккредитив признан финансистами всего мира самым универсальным способом расчетов во внешнеэкономической деятельности. Аккредитивная форма расчета позволяет решить предпринимателю несколько задач сразу. Аккредитив гарантирует минимизацию возможных юридических рисков, дополнительную страховку от недобросовестных контрагентов по внешнеторговой сделке. Российские компании, имеющие опыт работы с международными партнерами на основе долговременного сотрудничества, способны достигнуть соглашения об оплате товара по факту его поставки. Однако у начинающих предприятий нет никаких шансов найти зарубежную компанию, которая была бы согласна работать на подобных условиях. Кроме того, оплата авансом невыгодна и далеко не безопасна и для самих начинающих участников внешнеэкономической деятельности, делающих первые шаги на иностранных рынках. Именно в такой ситуации и можно оценить универсальность аккредитива как инструмента международных расчетов.

Ключевые слова: аккредитив, подтверждающий банк, авизирующий банк, банк-эмитент, покрытый и непокрытый аккредитив, отзывной и безотзывный аккредитив.

Letter Of Credit as a Payment Instrument of the Export-Import Deal

Butakova Nadezhda Alexandrovna

Russian Academy of national economy and public administration under the President of the Russian Federation, North-West Institute of management, Ph.D., associate Professor of department of civil and labor law, Russian Federation, St. Petersburg
nadbutakova@gmail.com

ABSTRACT

Letter of credit — a financial term, one of the types of payment instruments between the participants of export-import contract. Today the letter of credit is recognized by financiers in all over the world as the most universal way of payment in foreign economic activity. The letter of credit allows the businessmen to solve several problems at once. The letter of credit guarantees: minimization of possible legal risks; additional insurance against unfair contractors in a foreign trade. Russian companies that have experience of working with international partners on the basis of long-term cooperation are able to reach an agreement on payment for products upon delivery. However, start-up companies have no chance to find a foreign company that would be willing to work on such conditions. In addition, payment in advance is unprofitable and not safe for the start-up traders, making the first steps in foreign markets. In this situation the letter of credit is an universal instrument of international payments.

Keywords: credit, confirming Bank, advising Bank, issuing Bank, covered and uncovered credit, revocable and irrevocable credit.

Введение

В соответствии с действующим законодательством все предприятия, учреждения и организации независимо от организационно-правовой формы должны рассчитываться между собой в безналичном порядке. Расчеты по счетам клиентов осуществляются банком в соответствии с установленными законом платежными документами.

Правовой режим осуществления расчетов определяется гл. 46 ГК РФ и «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П; ред. от 11.10.2018; Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 № 24667; с изм. и доп., вступ. в силу с 06.01.2019).

Согласно ст. 847 ГК РФ «права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета».

В соответствии с п. 1 ст. 862 и п. 1.1 «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств» устанавливаются следующие формы безналичных расчетов:

- платежные поручения;
- по аккредитиву;
- чеками;
- по инкассо;
- в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями.

Аккредитивная форма расчетов

Аккредитив — одно из самых действенных средств расчетов при осуществлении торговых сделок, главным образом, экспортно-импортных. Данный документ выполняет функцию обеспечения исполнения торгового договора и одновременно кредитную функцию. «Таким образом, в платежной системе аккредитив — это мощный инструмент в торговых операциях, позволяющий умелому торговому агенту опровергнуть неизбежность кредитов в сделках и обрести надежду на успех, используя ситуационную информацию и разнообразие технологий аккредитивов»¹.

При заключении экспортно-импортной сделки стороны в качестве платежного инструмента для расчетов между собой часто используют различные виды аккредитива. Данное кредитование получило свое развитие через коммерческую практику. Стороны вправе по собственному усмотрению выбрать тот или иной вид аккредитива, однако в действительности выбор аккредитива во многом зависит от финансовых причин или от того, подлежит ли страна покупателя строгому валютному регламентированию. Степень доверия коммерческих партнеров друг другу также может быть причиной, послужившей основанием для выбора отдельного вида аккредитива. Использование различных видов аккредитива является распространенной практикой в коммерческом мире при заключении экспортно-импортной сделки.

Согласно ст. 867 Гражданского кодекса РФ «при расчетах по аккредитиву банк-эмитент, действующий по поручению плательщика, обязуется перед получателем средств произвести платежи или акцептовать и оплатить переводной вексель, выставленный получателем средств, либо совершить иные действия по исполнению аккредитива по представлению получателем средств предусмотренных аккредитивом документов и в соответствии с условиями аккредитива».

Расчеты по аккредитиву, за исключением исполнения аккредитива посредством оплаты, акцепта или учета переводного векселя, согласно п. 6.1 разд. 6 «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П; ред. от 11.10.2018; зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 № 24667; с изм. и доп., вступ. в силу с 06.01.2019) осуществляются банком, действующим по распоряжению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указаниями (далее — банк-эмитент), который обязуется осуществить перевод денежных средств получателю при условии представления документов, предусмотренных аккредитивом и подтверждающих выполнение его условий (далее — исполнение аккредитива), либо предоставить полномочие другому банку (далее — исполняющему банку) на исполнение аккредитива.

В настоящее время аккредитив, как и другие формы расчетов, получил следующий виток развития — это блокчейн.

Согласно Проекту «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств», опубликованному Банком России, определен порядок зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств, а также особенности обмена информацией и представления документов по аккредитиву в электронном виде с использованием информационных систем, в том числе распределенных информационных систем (блокчейн).

Аккредитив — это обязательство банка произвести платеж за счет средств клиента в пределах обозначенной суммы и на условиях, указанных в поручении.

Участники расчетов обязаны предоставить в банки ссылки на созданные на основе блокчейна информационные системы, где содержатся документы по аккредитиву.

Положение предусматривает ряд условий, при которых документ будет считаться предоставленным. Получивший его банк должен иметь возможность его открыть, прочитать и проверить на соответствие условиям аккредитива. Информационная система, с помощью которой он был направлен, должна быть идентифицируема и доступна в течение срока его проверки.

¹ Семикова П. В. Аккредитивы как инструменты платежа // Финансы и кредит. 2 (116), 2003. С. 11.

Доступ к такой системе может быть ограниченным, в том числе платным, если это предусмотрено условиями аккредитива, в противном случае размещенный в ней документ не будет считаться предоставленным.

Получатели средств по аккредитиву смогут уведомлять банки-исполнители о завершении предоставления документов в электронном виде (в том числе с использованием блокчейн-системы) или письменно.

Хранение документов по аккредитивам также может осуществляться на основе блокчейна, созданного на платформе «Мастерчейн» ЦБ. «Мастерчейн» представляет собой платформу взаимодействия между участниками финансового рынка. Он позволяет оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, а также быстро создавать различные финансовые сервисы, благодаря чему участники финансового рынка смогут предоставлять клиентам принципиально новые услуги и продукты.

В создании «Мастерчейна», помимо ЦБ, приняли участие крупнейшие финансовые организации — ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», АО «Газпромбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «КИВИ Банк», и АО «НСПК».

Виды аккредитивов

Можно выделить следующие виды аккредитивов:

- a) отзывной или безотзывный
- b) резервный;
- c) отсроченный;
- d) переводной;
- e) компенсационный;
- f) с красной оговоркой;
- g) возобновляемый; и
- h) транзитный.

Отзывной или безотзывный аккредитив

Само название «отзывной» предполагает, что этот аккредитив может быть отменен покупателем в любое время до совершения платежа, что может причинить продавцу большие неудобства. Экспортно-импортная торговля в подавляющем большинстве случаев осуществляется на основе безотзывного и подтвержденного аккредитива в силу присущих такому аккредитиву преимуществ, а именно гарантированного платежа покупателя, получив который продавец может заранее завершить подготовительные этапы, часто необходимые для изготовления или приобретения товара, предназначенного к поставке. Вместе с тем следует подчеркнуть, что аккредитив может быть аннулирован, особенно в тех случаях, когда импортер (покупатель) не слишком уверен в надежности продавца как торгового партнера, хотя проверка его деловой репутации и была произведена в обычном порядке. Поэтому предприниматели, безусловно, стремятся вести предпринимательскую деятельность на основе безотзывного аккредитива. В аккредитиве должно быть четко указано, является ли он отзывным или безотзывным. При отсутствии такого указания аккредитив будет считаться безотзывным (ст. 6 «Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов»; публикация Международной торговой палаты № 600; ред. 1993 г., вступили в силу с 01.01.1994; далее по тексту МТП 600)².

В случае изменения или аннулирования отзывного аккредитива банк-эмитент должен предоставить возмещение банку, уполномоченному им на осуществление платежа по предъявлении, акцепта или неогоциации по отзывному аккредитиву, за любой платеж, акцепт или неогоциацию, произведенные этим банком по получении им уведомления об изменении или аннуляции, против документов, которые по внешним признакам соответствуют условиям аккредитива (ст. 8 i МТП 600). Если этот банк до уведомления об отзыве или изменении аккредитива принял или согласовал документы, которые по внешним признакам соответствуют условиям аккредитива, банк-эмитент должен предоставить возмещение банку, уполномоченному им на осуществление платежа с рассрочкой по отзывному аккредитиву (ст. 8 ii МТП 600). Эти положения предназначены для обеспечения защиты второго (другого) банка.

² «Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов» (публикация Международной торговой палаты № 600) (ред. 2007 г. [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс (дата обращения: 12.12.2018).

С другой стороны, безотзывный аккредитив представляет собой определенное обязательство банка-эмитента произвести платеж при условии предоставления соответствующих документов либо банку-эмитенту, либо подтверждающему банк, если он есть, либо любому исполняющему банку. Если аккредитив предусматривает платеж при его предъявлении, он должен быть оплачен при предъявлении; если он предусматривает отсрочку платежа, то должен быть оплачен по истечении срока, указанного в аккредитиве.

При наличии документарного аккредитива бенефициар (экспортер) не всегда может получить платеж сразу же, после предъявления установленных документов. Документы рассматриваются подтверждающим или авизирующим банком. Несмотря на то что банк-эмитент обязуется совершить платеж, подтверждающий банк не произведет расчеты с экспортером до того момента, пока не получит свое возмещение (ст. 18 МТП 600). Если подтверждающий банк для этой цели отсутствует, экспортер может представить документы в свой банк обслуживания.

Следует отметить, что безотзывный аккредитив может быть подтвержденным или неподтвержденным³. В целях подтверждения безотзывного аккредитива банк-эмитент уполномочивает подтверждающий банк предоставить свое собственное подтверждение, которое составляет твердое обязательство такого банка (подтверждающего банка) в дополнение к обязательству, уже предоставленному банком-эмитентом. Неподтвержденный безотзывный аккредитив будет основываться только на обязательстве банка-эмитента; в случае таких аккредитивов авизирующий банк просто консультирует бенефициара (п. В ст. 19 МТП 600).

МТП 600 не предусматривает «отзывных» и «неподтвержденных» аккредитивов, по-видимому, потому, что составители считали, что импортно-экспортная торговля в основном осуществляется на основе подтвержденного безотзывного аккредитива. Однако по-прежнему существуют предприниматели, которые все еще заключают экспортно-импортные торговые сделки на основе МТП 500 или МТП 400. В МТП 500 предусматривается «отзывной» аккредитив, тогда как в МТП 400 предусматривается «отзывной» и «неподтвержденный» аккредитив.

Резервный аккредитив

Резервные аккредитивы (stand-by letter of credit, SBLC) — аккредитивы, которые выполняют функции гарантии. Данные аккредитивы часто используются, когда нет полной уверенности в том, что импортер выполнит свои обязательства по договору. Банк-эмитент становится обязанным уплатить по аккредитиву в случае нарушения импортером контрактных обязательств. Отличие резервного аккредитива от гарантии заключается в том, что резервный аккредитив можно подчинить унифицированным правилам МТП 600, которые предусматривают определенные стандарты для проверки документов, что неприменимо к гарантии. Более того, подчинение резервных аккредитивов унифицированным правилам МТП 600 устраняет проблемы, связанные с тем, что гарантии обычно подчиняются законодательству страны банка-гаранта.

Для того чтобы воспользоваться резервным аккредитивом, бенефициар (экспортер) должен предоставить в банк выставленную в адрес импортера счет-фактуру, платеж по которой не был получен своевременно. Резервные аккредитивы, как правило, являются безотзывными; это объясняется тем, что экспортер рассчитывает в любом случае получить причитающуюся ему оплату за поставленный товар. Импортер в свою очередь будет стремиться, чтобы такой аккредитив не был активирован, потому что, если его активировать, то банк, который дал обязательство, должен оплатить его, что на самом деле ставит под угрозу деловые отношения между импортером и банком. Эти аккредитивы активируются только в исключительных и непредвиденных обстоятельствах.

Общепринятая практика, обычаи и применение резервных аккредитивов отражаются в Правилах Международной практики резервных аккредитивов (ISP98). В них устанавливаются отдельные правила для резервных аккредитивов. Практика резервных аккредитивов довольно обширна, что говорит о серьезности и важности данного финансового инструмента.

В ISP98 предлагается стандартный порядок предоставления документов в электронном виде. Условие о представлении документов в электронном виде должно быть указано в самом резервном аккредитиве. ISP98 применяется в том случае, если стороны указали об этом в самом документе. Поэтому какие-то разновидности резервного аккредитива могут подчиняться ISP98, какие-то — МТП600. Для подчинения резервного аккредитива правилам ISP необходимо включить в его текст фразу о том, что настоящее обязательство выставлено согласно «Международной практике резервных аккредитивов 1998».

³ См.: Алибутаева Д. М. Виды аккредитивов в международной практике. «Банковское право». 2004. № 2. [Электронный ресурс] // <https://www.lawmix.ru/bux/113431> (дата обращения: 12.12.2018).

Отсроченный аккредитив

Отсроченный аккредитив, как следует из названия, означает, что выплата по аккредитиву откладывается на определенный срок, который оговаривается между бенефициаром/поставщиком и импортером/покупателем. Одна из причин ведения бизнеса на основе отсроченного аккредитива заключается в том, что это может позволить избежать гербового сбора на переводном векселе, который в некоторых странах может быть очень высоким. Отсроченный аккредитив отличается от «отсроченного платежа». В рамках соглашения об отсроченном аккредитиве экспортер/продавец обязан представить все необходимые документы в авизирующий/подтверждающий банк; оплата будет производиться в сроки, согласованные заинтересованными сторонами. Остается открытым юридический вопрос о том, может ли импортер/покупатель, имея на руках коносамент, перепродать товары, которые находятся в пути следования, путем передачи коносамента другому покупателю до того, как платеж по сделке был осуществлен. Проблема в том, что до поступления средств на счет продавца первичная сделка купли-продажи считается незавершенной.

Переводной аккредитив

Согласно ст. 48 МТП 600 «Переводным (трансферабельным) является аккредитив, по которому бенефициар (первичный бенефициар) имеет право уполномочить банк, производящий платеж или платеж в рассрочку, акцепт или неоговоренную, или любой банк, уполномоченный неоговоренно переводящий банк, о том, чтобы аккредитивом могли пользоваться полностью или частично одно или несколько других лиц (вторые бенефициары)».

Для того чтобы аккредитив стал переводным, банк-эмитент обязан обозначить его таковым. В соответствии с п. В. ст. 48 МТП 600 «такие термины, как «делимый», «дробный», «переуступаемый» и «передаваемый», не сделают аккредитив переводным. Если такие термины используются, то они не должны приниматься во внимание». Первый бенефициар в момент или до подачи запроса о переводе аккредитива должен дать безотзывные указания переводящему банку о том, желает ли он сохранить за собой право отказать последнему авизовать поправку для второго(ых) бенефициара(ов). Если переводящий банк согласен на перевод аккредитива на таких условиях, он должен во время перевода сообщить второму(ым) бенефициару(ам) об указаниях первого бенефициара относительно поправок.

Если иное не оговорено в аккредитиве, трансферабельный аккредитив может быть переведен только один раз. Таким образом, перевод аккредитива возможен только второму бенефициару, однако может быть возвращен первому бенефициару, при этом обратный перевод первому бенефициару не противоречит условиям трансферабельности.

Такие аккредитивы обычно используются в тех случаях, когда продавец и покупатель заключают торговую сделку через посредника. Посредник, скорее всего, предпочтет переводной аккредитив, поскольку это позволяет ему избежать вложения собственных средств в приобретение товаров. Найдя покупателя и продавца, посредник может выставить условие о проведении расчетов с помощью переводного аккредитива. Способ использования переводных аккредитивов может быть объяснен следующим образом: покупатель открывает аккредитив в пользу посредника, авизирующий банк уведомляет посредника об открытии аккредитива в его пользу, после чего посредник дает указание перевести аккредитив в пользу продавца/поставщика товара на сумму меньшую, нежели сумма открытого покупателем аккредитива. Поставщик/продавец товара, который становится вторым бенефициаром, приобретает или производит товар и отгружает его либо конечному покупателю, либо посреднику, либо агенту или третьей стороне. Второй бенефициар предоставляет в банк транспортные документы и счета-фактуры, которые являются основанием перевода аккредитива. Посредник для получения вознаграждения также выставляет свои счета, вознаграждение рассчитывается в виде разницы в сумме покупки и продажи товара. Авизирующий банк, который получает документы, требуемые заявителем аккредитива, направляет их в банк-эмитент. В случае непредставления первым бенефициаром своих счетов-фактур соответствующий банк может направить банку-эмитенту имеющиеся у него документы, включая счета-фактуры, полученные от второго бенефициара.

Компенсационный аккредитив

Компенсационный аккредитив означает, что есть два аккредитива, первый и второй, которые управляют компенсационной системой аккредитива. На основании этой системы второй аккредитив открывается в пользу второго бенефициара/поставщика, первый аккредитив — в пользу первого бенефициара/посредника. Причина в открытии компенсационного аккредитива возникает в конкретных ситуациях, которые можно объяснить посредством примера.

Биржевый брокер в Лондоне (Сторона 1) получил заказ относительно поставки определенного товара компании в Африке (Сторона 2), оплата должна быть произведена на основании безотзывного аккредитива. Лондонский биржевый брокер находит поставщика в третьей зарубежной стране (Сторона 3), который также желает иметь дело с безотзывным аккредитивом.

Первый аккредитив открывается Африканской компанией (Сторона 2) в пользу посредника (Сторона 1). Сторона 1 открывает аккредитив в пользу поставщика (Сторона 3). Сторона 3 предоставляет установленные документы банку; если документы принимаются, то банк производит оплату. Сторона 3 отправляет товары Стороне 2.

Вознаграждение посредника складывается в виде разницы в сумме между первым счетом (счет в адрес африканской компании) и счетом поставщика (этот последний счет показывает более низкую сумму, чем счет африканской компании).

Особенности компенсационного аккредитива:

- оба аккредитива являются отдельными друг от друга, поскольку в них участвуют разные бенефициарии;
- второй аккредитив открывается на основании первого, и выпускающий банк принимает во внимание требования первого аккредитива;
- второй аккредитив открывается банком, авизировавшим первый аккредитив;
- первый аккредитив должен быть безотзывным подтвержденным;
- товары поставляются напрямую от второго бенефициара к заявителю первого аккредитива.

Подтверждающий банк, выплатив аккредитив поставщику, предоставляет полученные от поставщика документы банку, выпустившему второй аккредитив (банк посредника). Банк, выпустивший второй аккредитив, одновременно является подтверждающим и авизирующим банком по первому аккредитиву, заменяет счета поставщика на счета посредника и направляет весь пакет документов банку, выпустившему первый аккредитив. Банк-эмитент первого аккредитива списывает всю сумму, подлежащую выплате по торговому контракту, со счета покупателя. Подтверждающий банк посредника при получении суммы аккредитива от банка-эмитента, закрывает ссудный счет посредника, а сумма, превышающая сумму платежа по счетам поставщика, становится прибылью посредника.

Однако согласно компенсационному методу оплаты аккредитива банк посредника ответственен за то, чтобы оплатить второй аккредитив, независимо от того, получен ли платеж по первому аккредитиву; это потому, что эти два аккредитива — абсолютно отдельные друг от друга инструменты. Второй аккредитив датируется более ранней датой, нежели первый.

Два самых важных отличия переводного аккредитива от компенсационного:

- в случае переводного аккредитива покупатель знает, что он имеет дело с посредником, тогда как относительно компенсационного кредита, покупатель не знает о посреднике;
- посредник и его банк не несут ответственности относительно переводного аккредитива, но в случае компенсационного аккредитива, обе стороны остаются ответственными за выплату второго аккредитива.

Аккредитив с красной оговоркой

Согласно аккредитиву с красной оговоркой бенефициару (продавцу) разрешается получить авансирование (определенный процент от суммы аккредитива) до отгрузки товара и представления документов, установленных аккредитивом. Данная оговорка ранее имела обыкновение выделяться красным цветом, поэтому этот аккредитив называется аккредитивом с «красной оговоркой». Очевидно, эта финансовая привилегия позволяет продавцу осуществлять закупку материалов на производство товаров, предназначенных к поставке, без необходимости тратить свои собственные средства, или кредитоваться из других источников. Однако после отгрузки продавец представляет документы в банк обычным способом, для получения заключительной оплаты, деньги, перечисленные в качестве аванса, вычитаются из последнего платежа⁴.

Авансы согласно «красной оговорке» аккредитива могут быть обеспеченные или необеспеченные.

Обеспеченные Авансы

В случае обеспеченных авансов их предоставление разрешается только против определенных документов, подтверждающих наличие товара, а именно, складские расписки и обязательство предоставить коносаменты.

⁴ См.: «Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов» (публикация Международной торговой палаты N 600) (ред. 2007 г. [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс (дата обращения: 12.12.2018).

Необеспеченные Авансы

Когда авансирование предоставляется против заявления бенефициара, аванс необходим на оплату за предотгрузку товара.

В случае непоступления платежа от покупателя исполняющий банк, выплативший аккредитив, вправе обратиться в банк-эмитент за компенсацией. Из этого следует, что авансовый платеж любой природы следует производить против надлежащих банковских гарантий банка продавца/поставщика.

Возобновляемый аккредитив

Возобновляемый аккредитив (револьверный аккредитив) используется в тех случаях, когда торговые отношения имеют длящийся характер, а поставки совершаются регулярно, поэтому такой аккредитив автоматически возобновляется после каждой поставки в пределах предусмотренного промежутка времени. Например, выпущен возобновляемый аккредитив на сумму € 50 000 на 6 месяцев. Когда документы, свидетельствующие об отгрузке товара предоставлены в банк, аккредитив возобновляется автоматически. Число списаний на суммы в пределах указанных € 50 000 может быть практически неограниченным.

Транзитный аккредитив

Транзитный аккредитив открывается в случаях, если банк-эмитент обращается в банк-посредник в одной стране подтвердить или авизовать аккредитив в пользу бенефициара — резидента другой страны. Авизующий банк может направить аккредитив непосредственно экспортеру или авизовать его через выбранного агента в стране экспортера. Как правило, банк действует через агента, когда у него нет агентского соглашения с банком продавца или банк продавца ему не известен.

Заключение

Таким образом, проведенные виды аккредитивов и их функционал характеризуют многогранность спектра применения аккредитивов. Выбор документарного аккредитива должен осуществляться, на взгляд автора, с целью удовлетворения конкретных потребностей сторон.

Все виды аккредитива, описанные в настоящей статье, хорошо известны в коммерческой практике и появились они как необходимые в международной торговле платежные инструменты. В связи с чем полагаем, что в обозримом будущем вряд ли данные инструменты претерпят существенные изменения с точки зрения экономического содержания, за исключением технического усовершенствования документооборота.

Литература

1. *Алибуттаева Д. М.* Виды аккредитивов в международной практике. // Банковское право. 2004. № 2 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.lawmix.ru/bux/113431> (дата обращения: 12.12.2018).
2. *Семенихин В. В.* Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]. URL: <http://bzbook.ru/Vneshneekonomicheskaya-deyatelnostj.135.html> (дата обращения: 12.12.2018).
3. *Семикова П. В.* Аккредитивы как инструменты платежа // Финансы и кредит. 2 (116), 2003. С. 10–14.

References

1. *Alibuttaeva D. M.* Types of letters of credit in international practice. [Vidi akkreditivov v mezhdunarodnoy praktike] // Banking Law. 2004. № 2. [Electronic resource]. URL: <https://www.lawmix.ru/bux/113431> (date of access: 12.12.2018).
2. *Semenikhin V. V.* Foreign economic activity [Vneshneekonomicheskaya deyatelnost] [Electronic resource]. URL: <http://bzbook.ru/Vneshneekonomicheskaya-deyatelnostj.135.html> (date of access: 12.12.2018).
3. *Semikova P. V.* Letters of credit as payment instruments [Akkreditivi kak instrumenti platezha] // Finance and credit. 2 (116), 2003. P. 10–14.